

收藏杂谈系列（13）——红山阴线内“非”字纹探讨（六）《昆吾刀》

原创 泛红山玉研究 泛红山玉研究 2023年1月23日 17:36

今天过年，给大家揭示一个震惊考古界的大秘密——**昆吾刀**（真的啊！……不是吹啊！。。。😄😄😄）

昆吾刀是个啥？

据传：《列子·汤问》：周穆王大征西戎，西戎献昆吾之剑，火浣之布。用之切玉，如切泥焉。

据传：《宋史·李公麟传》：「朝廷得玉玺，下礼官诸儒议言人人殊。公麟曰：秦玺用蓝田玉，今玉色正青，以龙虬鸟鱼为文，著帝王受命之符，玉质坚甚，非昆吾刀，蟾肪不可治，法中绝真，秦李斯所为不疑，议由是定。」

据传：《海内十洲记·凤麟洲》：“昔周穆王时，西胡献昆吾割玉刀及夜光常满杯，刀长一尺，杯受三升。刀切玉如切泥……剑之所出，从流州来。”

我的看法是：**以讹传讹的瞎**传**。。。😄😄😄。不仅仅是我说，皇上也说了。魏文帝曹丕，在《典论》里认为：**切玉如泥的刀根本不存在。昆吾刀只是一个传说**。

不过！但是！

我和皇上的看法还是有蛮大的区别！

我认为：“刀长一尺”“刀切玉如切泥”这样子的“刀”，是误导，是不存在的。但是，**有别于当时解玉沙加工“坨轮”的更先进加工工具是存在的**。只不过汉代以后失传了。纪昀的《阅微草堂笔记》：“曹丕这么讲，至少说明汉以后，世上就没有昆吾刀的实物存在了”。

为了方便理解，我们还是延续古代习惯，姑且把这种失传的工具还是叫作“**昆吾刀**”好了。不过需要将**昆吾刀**重新定义为：一种非常锋利的加工工具（非现在意义上的“刀”）。

这种先进的加工工具就是：将解玉沙或沙粒搅拌在淘洗过的细泥中烧制成型。

对！您猜对了！

这“昆吾刀”是就是砂轮！！就是现代砂轮的始祖！！

来，上物证！一切依证据说话！！这是一个直径8厘米，厚1厘米的璧状烧制成型的陶轮。关键是这个陶轮中有**很多锋利的解玉沙颗粒！！**

为啥认定为砂轮？首先是它是陶泥中掺有沙粒！！特殊的是，这些沙粒并非自然界的圆型，而是人为加工粉碎后的，非常锋利的颗粒！！（这还可以进一步研究研究红山解玉沙获取的问题）

泛红山玉研究

再看，外缘的弧线非常明显的使用痕迹。

放大再看，外缘使用后的沙粒和皮壳的龟裂。

泛红山玉研究

泛红山玉研究

这个带柄的，不会是出土时就有木柄吧？是红山的吗？

泛红山玉研究

有考古出土吗？有！只是被专家都带进沟里了。考古界一直将砂轮认定为纺轮！

关于年代的鉴定，有考古出土的佐证，在此就不赘言了。

泛红山玉研究

【忠州文物】新石器时代纺轮

泛红山玉研究

还有一个疑问：它是如何固定在转轴上的？古人好像没有啥好办法。连做一个四方孔的办法也没有被用到。但是，还是有聪明人发明了一个固定方式。这个小孔，应该是防止砂轮错动的固定孔。这大概是当时的先进技术。所以还没有被广泛地普及。

现在，这是一个红山新石器时期的砂轮， 还有人有疑问吗？😄😄😄

新的问题是。除了这种非常原始的，简陋的，粗糙的砂轮外，还有没有更精细的砂轮加工细阴线？

结论是肯定的。请继续看证据！！

图一，注意阴线底部尖锐的形态。

图二，这个阴线底部更加尖锐。最薄处相当指甲盖的厚度，也就是约1毫米到1.5毫米的样子（这材料非常值得研究）。

更进一步的问题是：有没有微小的砂轮？有没有棍状砂轮？我认为有，但没有实物证据。只能想象如下。

当然，你可以认为这个想象的，不是红山时期的，不是考古出土。但在科学界，有一门学问叫“痕迹学”。就是当您看到一个弹孔的时候，就可以分析出这颗子弹的大小，还可以推导出这把手枪的大小和型号。对吧？

我们再来重新审视这些网上和馆藏阴刻线“非”字纹。

特别是下面这几张。阴线内有特别横纹。

上午7:23

HD 93

红山玉研究
闲鱼@天府美域

我可以肯定的说：这些加工痕迹，就是我前面分析过的棍状工具加工而成的。现在再结合砂轮的发现。得出的结论就是在红山时期，“非”字纹是由一种**棍状的砂轮**加工后形成的痕迹（关于棍状的制作有空单聊）。

终极结论是：

- 1、大部分的“非”文字纹是：使用**昆吾刀**砂轮，用半机械方式加工后，留下的加工痕。其中多数情况下，这种痕迹都被轴向打磨修饰。
- 2、小部分特别的“非”字纹是有意加工的。其用意不详。

全剧终——关于红山玉“非”字纹的遐想和乱猜

下一季，咱们扯点“红山四面神兽玉琮”？😂😂😂

精品欣赏：世界元青花之最——没有之一！！

环眼虎须

泛红山玉研究

栩栩如生

泛红山玉研究

如您感觉文章对您还有点帮助，
 请关注下期文章，
 帮忙“转发”和点击一下右下角“正在看”
 拜托——🙏🙏🙏

泛红山玉研究公众号

泛红山玉研究

泛红山玉研究

喜欢作者

泛红山玉器 · 目录

上一篇

千奇百怪系列（2）——罕见的红山玉(2.0)

下一篇

收藏杂谈系列（11）——红山阴线内“非”字纹探讨（五）

